

Arnault P. (2009, October 8-9th). “Winning the Cold War”: politique étrangère américaine et psychosociologie (1946-1968) [Conference presentation]. International Conference “Symbolic Power: Social Sciences and Politics”. Sociology Institute of the Russian Academy of Sciences (IS RAN), Moscow, Russia.

“Winning the Cold War”: politique étrangère américaine et psychosociologie (1946-1968)

(Original conference presentation w/o references¹)

Dans un article de 1988 intitulé « Jalons pour une histoire des sciences de l’homme », deux chercheurs français, Benjamin Matalon et Bernard-Pierre Lécuyer, écrivaient : « On fait l’histoire de sa discipline parce qu’on est mécontent de son état actuel ». Psychologue de formation, je travaille depuis quelques années sur la sociogenèse de la psychologie appliquée. Plus spécifiquement, je m’intéresse au développement de la psychosociologie en France et aux États-Unis entre 1870 et 1970 environ. La période qui m’intéresse le plus est celle qui suit la Seconde Guerre mondiale. Car la psychosociologie américaine trouve alors des conditions de développement exceptionnelles. Dans le cadre de la Guerre froide, elle deviendra en partie une science de gouvernement à dimension géopolitique. Pour comprendre comment des chercheurs en sciences humaines et sociales peuvent aujourd’hui, en Irak ou ailleurs, faire l’impasse sur certains des principes déontologiques les plus élémentaires de la pratique scientifique, il est important de retracer l’histoire de ce que Stuart Leslie a appelé le *Military-Industrial-Academic Complex*. C’est ce que je vais essayer de faire en partie aujourd’hui en prenant l’exemple de la psychosociologie.

Le titre principal de cette communication, « *Winning the Cold War* », est tiré du titre d’une série de commissions d’enquête du Congrès américain (*hearings*) menée entre 1963 et 1964. Ces commissions concernaient « *l’offensive idéologique américaine* » (*U. S. Ideological Offensive*) mais aussi la collaboration des universitaires avec des hauts-fonctionnaires. De l’après-Guerre à 1968 environ, un ensemble de centres de recherches militaires, universitaires et dits « indépendants » sont créés et financés de façon assez opaque comme l’a montré Christopher Simpson. Les recherches qui y sont menées répondent souvent à des demandes d’expertise en matière de politique étrangère. Une préoccupation était partagée par les experts et leurs employeurs : Comment « moderniser » le monde sans susciter de « résistance au changement » ? Comment faire pour éviter que la « frustration », liée au « changement », ne dégénère en résistance ou, pire, en agression ?

Pour Théodore Vallance par exemple, l’un des directeurs du Special Operations Research Office ou SORO, il s’agissait d’entreprendre des actions de « *Cultural engineering* ». Les

¹ For edited versions, see : Arnault, P. (2009). "Winning the Cold War": politique étrangère américaine et psychosociologie (1946-1968)". *Annals of the Alexandru Ioan Cuza University. Psychology Series*, 18(2), 55-68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12750563> and (in Russian) Arnault, P. (2011). "Winning the Cold War": American Foreign Policy and Psychosociology (1946-1968). In N. Shmatko (Ed.). *Power: Social Sciences and Politics* (p. 276-296). Universitetskaya Kniga Press (In Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12744524>

effets de la diffusion d'un nouvel arbitraire culturel pouvaient même être quantifiés grâce à des échelles de mesure comme celle élaborée par Leonard Doob, qui visait, je cite, à évaluer la « modernisation psychologique en Afrique ». Concernant l'Asie, certains chercheurs de la *Rand Corporation* entreprirent une grande enquête : la *Viet-Cong Motivation and Morale Study*. Mais, à la fin des années 60, les révélations concernant les objectifs et les financements de certains projets comme le programme Camelot ont contribué à saper temporairement les liens institutionnels entre les forces de l'ordre, les agences de renseignement et les centres de recherche. Un laboratoire implanté au MIT, le *Center for International Studies*, financé par la CIA, essuya même un attentat à la bombe de la part d'un groupuscule étudiant.

Aujourd'hui je vais m'intéresser aux usages géopolitiques de la psychosociologie en Europe de l'Ouest, et plus précisément en France. Dans un premier temps je présenterais le développement de quelques conditions sociales ayant favorisé ce que j'appelle la « martialisation » des sciences sociales. Ensuite, je tenterais de montrer comment la Guerre froide a contribué à structurer institutionnellement et intellectuellement la psychosociologie et les sciences sociales en général. Enfin, je prendrais l'exemple de la Campagne de productivité française pour illustrer certains effets concrets de l'hétéronomisation des sciences sociales vis-à-vis du champ politique et économique

Je vais maintenant préciser le sens que j'attribue à certaines expressions que j'ai utilisé. Par psychosociologie, j'entends ici les techniques de psychologie sociale appliquées à l'évaluation et à la transformation des attitudes au sein de groupes larges (sondage, propagande) ou de petits groupes de formation. Je préfère aussi parler de martialisation plutôt que de militarisation des sciences sociales parce que le Département de la Défense américain, dont dépend les armées, n'est pas la seule institution qui orientait les objets de recherches. D'autres agences non militaires, comme le *Psychological Strategy Board* ou la *Central Intelligence Agency*, exerçaient également une influence sur les sciences.

Pour ce travail, j'ai utilisé la méthode sociohistorique de la collecte documentaire. Mes sources sont tirées d'archives de plusieurs agences de renseignement, de l'Unesco et du Commissariat général au Plan français. Je me suis également fondé sur des travaux de sociologie des sciences et de l'expertise, d'histoire politique, d'histoire de l'économie, de la formation et du renseignement.

Je vais commencer par évoquer rapidement les conditions sociales dans lesquelles ont été instituées certaines formes de psychologie appliquée entre 1870 et 1939 aux États-Unis. Cette première partie vise à relier le développement des usages sociaux de la psychologie à des contextes sociaux marqués par la croissance démographique et économique, la démocratisation mais aussi la prolétarianisation et les tensions sociales.

Avant la Première Guerre mondiale, le développement de la psychologie appliquée est en grande partie soutenu par la seconde révolution industrielle et la philanthropie. La psychologie appliquée au recrutement et au « business » va se généraliser à travers les stratégies professionnelles de psychologues de l'*American Psychological Association*, l'APA, créée en 1892.

Durant la Grande Guerre, des responsables du Département de la Défense des États-Unis passent un accord avec le président de l'APA en 1917 dans le but de procéder à l'évaluation de plusieurs millions de soldats. C'est aussi à cette période que les premières formes modernes de propagande vont être utilisées par les Américains et les Britanniques. Au

cours des années 20, les technologies psychologiques retrouvent un usage civil. Plusieurs psychologues deviennent alors des entrepreneurs et créent des sociétés privées comme la *Psychological Corporation*. Ils se positionnent souvent comme des intermédiaires sociaux, des arbitres neutres au service de la société dans son ensemble. Ils contribuent, avec le gouvernement fédéral et certaines fondations philanthropiques à la généralisation des sondages d'opinions.

La crise économique de 1929 contribue au triplement du taux de syndicalisation entre 1933 et 1941. Et ce n'est peut-être pas par hasard qu'entre 1929 et 1944, le nombre de travaux sur les petits groupes triple aussi. Elton Mayo, qui s'est aperçu qu'un peu de reconnaissance au travail allait de pair avec une augmentation de la productivité, sera mandaté durant la Guerre par le gouvernement pour construire l'un des volets pédagogiques du programme *Training Within Industry* qui sera exporté dans le cadre du Plan Marshall.

La leçon est assez simple. Pour augmenter la productivité : « *people must be treated as individuals* ». Pour reprendre le constat, fait en 1954 dans l'*American Journal of Sociology*, par Kerr Clark, fondateur de l'*Institute of Industrial Relations* : « *Companies have broken unions (have "killed them with kindness")* », « Les entreprises ont tué les syndicats à coups de gentillesse ». On assiste à mon avis, avec l'introduction dans l'entreprise des techniques de communication psychosociologique, à un processus d'institutionnalisation des stratégies de condescendance.

Kurt Lewin, autre fondateur de la psychosociologie moderne, participera durant la Guerre à la sélection et à la formation des espions de l'Office of Strategic Services, l'OSS, l'organisme qui fournit le modèle pour la création de la CIA en 1946. Parmi les nombreuses activités des chercheurs en sciences sociales durant la Guerre, on trouve des propositions visant à permettre, je cite, l'appréhension psychologique d'une nation (« *psychological appraisal of a nation* ») ou à construire le moral (*morale building*) par la propagande. Toutes ces activités serviront de fondement aux applications psychosociologiques de la Guerre froide. Durant la première moitié de cette période, les savoirs, techniques et institutions gagnent à être pensés dans le cadre des enjeux géostratégiques qui opposent la doctrine Truman à la doctrine Jdanov.

La psychosociologie, en tant que science des attitudes, est déployée à plusieurs niveaux : un niveau *macro*, avec la mesure et l'influence des attitudes (sondages, campagne de propagande), un niveau *meso* (institutionnel) et *micro* (groupal), avec la formation des professionnels de l'encadrement à la communication non-directive. Les formations psychosociologiques n'avaient pas qu'une fonction économique puisque que leur diffusion n'était pas seulement coordonnée par l'Administration de coopération économique, L'ECA, qui gérait le Plan Marshall. Un certain nombre de fonctionnaires de cette administration suivaient aussi des directives émanant du *Psychological Strategy Board*, le PSB. Il s'agissait d'une sous-commission du Conseil national de sécurité créé par Harry Truman en 1951. Il comprenait le sous secrétaire d'état, le secrétaire adjoint à la défense et le directeur de la CIA. Le PSB était en étroite collaboration avec d'autres agences gouvernementales comme l'USIA et l'ECA. Son rôle fut d'assurer, je cite le secrétaire d'État Dean Acheson, l'usage concerté de toutes les activités gouvernementales afin d'influencer les « *opinions, émotions, et comportement des groupes étrangers* » dans le sens des objectifs politiques nationaux des États-Unis. Le premier directeur du PSB était Gordon Gray, président de l'université de Caroline du nord et spécialiste des problèmes d'éducation. Les recherches de Susan Perlman, spécialiste des actions clandestines du PSB en France, lui permettent d'avancer la conclusion suivante : « *every individual U.S. policy initiative and program that affected France must be*

viewed within the context of the overall psychological campaign ». Le projet secret « Cloven » visait, je cite, à « *réduire le pouvoir communiste en France* ». Je rappelle qu'au tournant des années 50, le Parti communiste français disposait encore de caches d'armes issues de la guerre et que le taux de syndicalisation était proche de 25%.

La fonction géopolitique des techniques de formations psychosociologiques peut être mise en évidence par l'extrait d'un rapport envoyé en 1954 par l'économiste Max Millikan à Allen Dulles, le directeur de la CIA. Je précise que Millikan, auteur du Manifeste non communiste, a été assistant de direction à la CIA entre 1951 et 1952. Le rapport s'intitule *Notes on Foreign Economic Policy*. En voici un passage :

« Dear Allen (...) Le programme des Nations Unies dans le champ de l'assistance technique devrait être revu, renforcé et prolongé »... « les échanges d'assistance à la formation ... et les programmes Training Within Industry menés par l'intermédiaire du Service d'information des Etats-Unis et de l'Organisation Internationale du Travail peuvent tout à fait être étendus.

Il affirme enfin que « *l'établissement de centres nationaux de productivité et d'associations professionnelles optimiseront de même l'accroissement du savoir-faire* ». L'instrument symbolique censé favoriser ce que l'auteur appelle « le développement du sens du partenariat », c'est la psychosociologie.

Les créations institutionnelles dont parle l'expert vont avoir une importance décisive en France. Je n'ai pas le temps ici de décrire étape par étape les processus d'exportation puis de diffusion des formations psychosociologiques. Alors je mettrai plutôt l'accent sur les enjeux qui fondent les alliances entre certains agents des champs politique, économique et scientifique. Selon les archives du commissariat général au Plan, les hauts-fonctionnaires français sont invités à suivre les directives des fonctionnaires de l'*Office of Special Representatives* rattaché à l'ECA. Ces instructions indiquent les grandes lignes d'une vaste campagne de propagande appelée la Campagne de productivité. Une croyance est partagée par les planificateurs français qui financent la diffusion de la psychosociologie. Je cite le *Programme français pour l'accroissement de la productivité*, dirigé par Jean Fourastié :

« La cause profonde de notre faible productivité et la plus importante est psychologique. Aucun redressement ne sera possible s'il n'y a pas une volonté de redressement ; cette volonté ne se manifestera que si elle correspond à un besoin ressenti par la population. Il faut préparer l'opinion, créer un état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui manque en France. »

À cette fin, de nombreux professionnels sont mobilisés, dont des universitaires qui seront formés aux Etats-Unis dans les cadres des Missions de productivité. C'est l'assistant de Daniel Lagache au laboratoire de psychologie sociale de la Sorbonne, Robert Pagès, qui animera en 1956 les deux premières grandes sessions de formation psychosociologiques financées par le commissariat général à la productivité. Le principe essentiel des formations réside dans l'inculcation d'une nouvelle forme de présentation de soi aux chefs d'entreprise et aux cadres. Les consignes comprennent le tutoiement, l'usage des seuls prénoms, la réduction des formules de politesse, la spontanéité ainsi que l'occultation, je cite, des « *présuppositions hiérarchiques* ». Cette opération revient à dénier, dans l'échange, les relations de domination et à transfigurer symboliquement les rapports sociaux en interactions individuelles.

Interrogé une trentaine d'année plus tard dans le cadre d'une recherche dirigée par l'historien Alain Drouard, Robert Pagès tiendra le propos suivant : « *Nous avons fait des séminaires, des séminaires nationaux qui ont été organisés, payés par la "Productivité". C'était le grand luxe industriel. Nous en avons d'ailleurs tiré quelques sous pour notre laboratoire [le laboratoire de psychologie sociale de la Sorbonne], les honoraires étant d'un ordre de grandeur tel qu'il se comparait à nos budgets... La disproportion des rémunérations était capable de détruire d'un seul coup, à la dynamite, toute recherche fondamentale.* »

Le facteur économique a donc joué un rôle central dans l'hétéronomisation sociologique de la psychologie vis-à-vis du champ du pouvoir politique et économique. Mais inversement, les financements permettaient de renforcer l'autonomie théorique de certaines sous-disciplines comme la psychologie clinique.

On peut prendre l'exemple des stratégies de Daniel Lagache pour illustrer ce processus d'hétéronomisation-autonomisation. L'accumulation de capital social permettait de décrocher des financements qui à leur tour aidaient à accroître le volume de capital scientifique. Daniel Lagache va se servir de l'engouement politique pour la psychosociologie industrielle pour financer son laboratoire de psychologie sociale. Mais aussi pour institutionnaliser la psychologie clinique à l'université contre Paul Fraisse, qui incarne le pôle positiviste de la discipline et contre Jaques Lacan qui est son rival dans le champ psychanalytique.

Lagache demande à un psychosociologue proche, Jacques van Bockstaele, de contacter Paul Albou, un fonctionnaire du Commissariat général à la Productivité pour que ce dernier oriente les financements vers lui. Didier Anzieu, un jeune psychosociologue qui deviendra un chef de file de psychologie clinique, gardera contact avec Albou et l'aidera en retour à passer dans le monde universitaire : Albou deviendra psychologue et fondera un petit laboratoire de « psychologie économique » à l'université René-Descartes.

On peut je pense mobiliser ici la théorie du système d'enseignement pour comprendre l'essor et le rôle de la psychosociologie en France. En effet, le CGP a représenté l'instance chargée de coordonner la diffusion de nouvelles significations à un ensemble de récepteurs pédagogiques intermédiaires. C'est à cette fin qu'ont été créées un certain nombre d'organismes de formation dotés d'une autonomie relative, grâce à un statut associatif qui sera désigné par plusieurs acteurs de l'époque comme purement instrumental. Cette délégation d'autorité de la part des fonctionnaires du CGP aux nouvelles instances pédagogiques proches du monde académique ou psychanalytique a facilité ce qu'on peut appeler un *travail pédagogique tertiaire*, c'est-à-dire la formation des adultes. Ces groupes-cibles étaient sélectionnés et socialement prédisposés (patronat moderniste, nouveaux cadres, syndicalistes anticommunistes) pour reproduire à leur tour les principes de l'arbitraire culturel de la productivité à travers la communication non-directive mises en œuvre auprès des salariés d'exécution.

Pour conclure, je pense que les travaux sur les usages sociaux des sciences humaines et sociales au cours de la Guerre froide permettent de mieux comprendre les rapports entre le développement de l'hégémonie américaine, la mondialisation du capitalisme et l'internationalisation des sciences sociales. Science appliquée aux « attitudes », la psychosociologie apparaît clairement, au cours des Trente glorieuses, comme un nouvel instrument de domination symbolique. Sa fonction macrosociologique fut d'accorder les structures mentales aux structures sociales d'une « modernité » planifiée. Cette opération revenait à transformer les modes de domination, à passer du commandement classique au « leadership démocratique ». Enfin, il est intéressant de constater que le développement de la psychosociologie est régulièrement concomitant avec des moments de forte conflictualité

sociale, tant en France qu'aux États-Unis : à la fin du 19^e siècle, durant les années 30 et au début de la Guerre froide. Ainsi que le soulignent Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans *La Reproduction*, « *la "manière douce" peut être le seul moyen efficace d'exercer le pouvoir de violence symbolique dans un certain état du rapport de force et des dispositions plus ou moins tolérantes à l'égard de la manifestation explicite et brutale de l'arbitraire.*»

Aujourd'hui, en France et sans doute ailleurs, on peut penser que l'état des rapports de force sociaux, tangible notamment à travers des taux de syndicalisation relativement bas, rend moins nécessaire la prévenance caractéristique des stratégies de condescendance managériales du début des Trente glorieuses. En ce sens, on assisterait à un retour du commandement et à une sorte de désymbolisation de la violence qui n'est peut-être pas sans lien avec les critiques actuelles du management et les formes contemporaines de souffrance au travail.